

O'quv maqsadlari haqida tushuncha

Andijon davlat universiteti
Tarix fakulteti 3-kurs talabasi
Sobirov Jamshidbek¹

Andijon davlat universiteti
Tabiiy fanlar fakulteti 3-kur talabasi
Toychiyeva Diyora²

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi davrda ta'lim tizimida ilg'or qo'llanilayotgan pedagogik texnologiyalar orqali o'qitishning maqsadlari haqida so'z yuritiladi hamda misollar orqali tushuntiriladi.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, O'quv masqadlari, bilish, tushunish, qo'llash, tahlil, baholash

O'quv masqadlari ta'lim natijalarini ifodalaydi. Uni tuzishda quyidagi tartibga amal qilish zaruru.

- har bir vazifalar guruhini “Dars yakunida talabalar quyidagilarni bajara olishlari lozim. . . “ - deb boshlang;
- har bir vazifani raqamlang ;
- har bir vazifani quyidagi fe'llardan boshlang: sanab yting, eslang, so'zlab bering, ko'rsatib bering, tanlang, hisoblang va hokazo;
- har bir vazifani talaba nuqtai-nazaridan, uning so'zi bilan qo'yning (o'qituvchining so'zi bilan emas);
- har bir vazifa faqat BITTA natijani ko'zlasin (ikkita-uchtani emas);
- har bir vazifani shunday qo'yinki, toki u o'qituvchining o'tadigan darsining bosqichlarini emas, balki talabaning o'zini keyinchalik qanday tutishi kerakligiga ishora qilsin;

• vazifalarni shunday yozingki, uning ishlatilishini mezonlash va qanday qilib maqsadga erishilganligini aniqlash mumkin bo'lsin; B.Blumning bilim olish soshasidagi o'quv maqsadlari taksonomiyasi № O'quv maqsadlarining asosiy kategoriyalari Turlar va turlar ostidagi tavsiflar

1. BILISH Bu kategoriya o'rgatilgan bilimlarni eslab qolish va qayta tiklashni belgilaydi. Mazmunning har xil turlari to'g'risida aniq dalillardan bir butun nazariyagacha so'z borishi mumkin. Bu kategoriyaning umumiy belgisi - tegishli ma'lumotlarni xotirada tiklashdir. Atamashunoslikni bilish. Muayyan dalillarni bilish. Shartli belgilarni bilish. Rivojlanish yo'nalishini bilish. Tavsiflashni bilish. Sinov mezonlari va baholashni bilish. Ushbu muammo bo'yicha shu sohada qo'llaniladigan tekshirish uslublarini bilish. Hodisalarni izohlash va tushuntirish hamda ularni oldindan ko'rish uchun kerak bo'ladigan asoslar va qonunlarni bilish. Nazariyalar va tuzilishlarni bilish.

2. TUSHUNISH bilimning bir ibora turidan boshqasiga, uni bir tildan ikkinchi tilga (masalan, og'zaki shakldan-tematik shaklga) o'zgartirish. Tushu-nishning ko'rsatkichi sifatida o'quvchilarning tushuntirishi, qisqa bayon qilish yoki hodisaning (voqeaning) keyingi oqibati haqida takliflar kiritishini qabul qilish mumkin. Mazmunni bir tildan ikkinchisiga o'girish . Tushuntirish (mushoxada etish). Ekstrapolyatsiya (bilimni o'xshash vaziyatga ko'chirish).

3. QO'LLASH Bunga qoidalar, uslublar, tushunchalar, asoslar, tamoyillar, nazariyalarning qo'llanishi kiradi. O'qitishga tegishli natijalar uchun tushunishdan ko'ra yuqoriroq darajadagi bilimga ega bo'lish talab etiladi . Umumiy tushunchalar, qoidalar, uslublarning qo'llanishi

4. TAHLIL ya'ni butunni elementlarga bo'la bilish, bu elementlarning nisbatini va ularning orasidagi munosabatni o'rnatish, butunni tashkil qilish asoslarini bilish. O'quv natijalari bunda tushunish va qo'llanishga qaraganda ancha yuqori intellektual darajali tavsiflanganligi sababli o'qitish mazmunini va shuningdek uning ichki tuzilishini bilishni talab qiladi. Elementlarning tahlili Elementlar orasidagi munosabatning tahlili Butunni tashkil etish asoslarining tahlili 5. SINTEZ ya'ni yangi tuzilma olish maqsadida berilgan elementlardan bir butunni hosil qilish. Tegishli natijalar faoliyatning ijodiy xususiyatga ega bo'lishini, yangi shakllar va tizimlarni vujudga keltirishga urg'u berilishini ko'zda

tutadi. Insho yozish Ish rejasini tayyorlash Qismlardan iborat ma'lumotlar asosida butun ko'rinishni yaratish 6. BAHOLASH ya'ni bilimlar va uslublarni qabul qilingan maqsadni hisobga olgan holda baholash. Ushbu tushuncha oldingi hamma tushunchalar bo'yicha baholash mulohazalarini qo'shgan holda aniq tasvirlangan mezonga muvofiq o'qish natijalariga erishishni mo'ljallaydi. Ichki mezonlar asosida baholash (tuzilish, mantiqiy) Tashqi mezonlar asosida baholash (belgilangan maqsadga mosligi) .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Pedagogika tarixi.-T:O'qituvchi, 1976.
2. O. Xasanboyeva, J. Xasanboyev, X. Xamidovalar. O'zbek pedagogikasi tarixi. T. «O'qituvchi» 1997 yil.
3. A. Zunnunov. O'zbek pedagogikasi tarixi. T. «O'qituvchi» 1997 yil.
4. J. Xasanboyev, O. Xasanboyeva. Pedagogika tarixi xrestomatiya. T. «O'qituvchi» 2002 yil.
5. K. Hojamov. «Pedagogika tarixi» T. «O'qituvchi» 2002 yil.
6. O'.Asqarova,M. Xayitboyev, M. Abdullayeva “Ta'lim tarixi” 2013y